

TO’R PARDA KO’CHISHI PATOFIZIOLOGIK MEXANIZMLARI

Gaffarov Ganisher Karimovich

“Ko’z nuri” xususiy tibbiyot markazi oftalmolog vrachi

Bakiyev Shavkat Sherzodovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Stomatologiya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18502566>

Dolzarbli. To’r parda ko’chishi (TPK) neyrosensor to’r parda, fototransduksiya uchun mas’ul bo’lgan neyrovaskulyar to’qimalar ostida joylashgan to’r pardaning pigment epiteliasidan (TPPE) ajralishida yuz beradi. TPPE ning to’r parda optimal funksiyasi uchun muhimligini hisobga olsak, TPK har doim ko’rishning pasayishiga olib keladi. TPK ning uchta asosiy turi mavjud: regmatogen, traksion va ekssudativ (shuningdek, seroz) TPK.

Tadqiqot materiallari va usullari. To’r parda ko’chishi mexanizmlariga taaluqli jahon olimlarining Scopus va Web of Science dagi yangi maqolalari tahlili asosida TPK patofiziologiyasini umumlashtirish

Natijalar va ularning muhokamasi. Neyrosensor to’r parda va TPPE odatda qisman TPPE ning osmotik nasos funksiyasiga qaramay zich yopishgan bo’ladi. Neyrosensor to’r oarda TPPE dan ajralganda, bemorlar ko’rish qobiliyatini yo’qotadilar. TPK ning patofiziologiyasi Revmatogen TPK, Traksion TPK va Ekssudativ TPK uchun farq qiladi. RTPK shishasimon tananing tortilishi natijasida yuzaga kelib, bu ko’zning to’r pardasida teshik, yirtiq yoki yoriq paydo bo’lishiga olib keladi va natijada ko’zning to’r pardasi ostida suyuq shishasimon tana to’planishiga olib keladi. Biroq, shishasimon tana degeneratsiyasi natijasida ko’chishsiz RTPK rivojlanishi mumkin, masalan, to’r parda atrofik teshilishi yoki travma tufayli (Ung, T. et al., 2025). TPPE hujayralarining intravitreal dispersiyasi tufayli bo’lib, bu hujayralar epitelial-mezenximal o’zgaradi va shu bilan fibroblastga o’xshash fenotipga ega bo’ladi (Idrees, S., Sridhar, J. & Kuriyan, A. E., 2019). Shishasimon tana tortilishi bilan bog’liq bo’lgan RTPK dan farqli ravishda, TTPK preretinal, intraretinal yoki subretinal fibrovaskulyar membranalar bilan bog’liq bo’lib, ular qisqarganda to’r pardada tangensial tortishni keltirib chiqaradi, natijada TPK yuz beradi (Cruz-Iñigo, Y. J., Acabá, L. A. & Berrocal, M. H., 2024). RTPK dan farqli o’laroq, suyuq shishasimon tananing subretinal bo’shliqqa oqib ketishiga imkon beruvchi to’r parda yorilishi bo’maydi. Biroq, to’r parda sirtiga birikkan traksion membranalar qisqarganda, ular to’r pardani TPPE dan ajralishiga va subretinal suyuqlikning to’planishiga olib keladi. RTPK singari, TTPK ham to’r pardaning ushbu qismi ta’minlaydigan ko’rish sohasida ko’rishning yo’qolishiga olib keladi. TTPK ko’plab proliferativ retinopatiya kasalliklarining yakuniy bosqichi bo’lib, ulardan eng keng tarqalgani diabetik retinopatiyadir (Berrocal, M. H., Acaba, L. A. & Acaba, A., 2016). ETPK (yoki seroz TPK) odatda to’r parda qon tomir kasalliklari, uveit, transsudatsiya, dorilar toksik ta’siri yoki o’smalarning ikkilamchi asoratlari sifatida yuzaga keladi (Amer, R., Nalçı, H. & Yalçındağ, N., 2017). Ushbu etiologiyada asosiy holat subretinal bo’shliqda ekssudativ suyuqlikning to’planishiga olib keladi. RTPK va TTPK ga o’xshab, neyrosensor to’r pardaning TPPE dan ajralishi periferik ko’rishda soyalarni keltirib chiqaradi va/yoki butun ko’rish maydoni bo’ylab ko’rishning pasayishiga olib keladi; ammo, RTPK va TTPK dan farqli o’laroq, ETPK ko’pincha mustaqil klinik birlik emas, balki asosiy kasallik jarayoniga ikkilamchi asorat hisoblanadi. Pediatrik populyatsiyada TPK ni keltirib chiqaradigan mexanizmlar va kattalardagi TPK ni keltirib chiqaradigan mexanizmlar o’rtasida ba’zi farqlar mavjud. Kattalardagi RTPK ni keltirib chiqaradigan to’r parda yorilishlari ko’pincha shishasimon tana

o'tkir zararlanishidan kelib chiqadi, yosh bemorlarda RTPK odatda periferik atrofik teshiklar va g'alvirsimon teshiklar panjarasi degeneratsiyasidan kelib chiqadi (Nuzzi, R., Lavia, C. & Spinetta, R., 2017).

Xulosa. To'r parda optimal funksiyasi uchun TPPE va asosiy xorioidning ahamiyatini hisobga olgan holda, TPK ko'rishga halokatli ta'sir ko'rsatadi va aralashuvsiz turg'un ko'rish yo'qolishiga olib kelishi mumkin (Ross, W. H., 2002). TPK bilan og'rigan bemorlarning ko'pchiligi dastlab yorug'likning o'tkir chaqnashlarini boshdan kechirishadi, ular periferik ko'rishda soya yoki pardaga o'tadi va oxir-oqibat TPK markaziy ko'rish uchun mas'ul bo'lgan to'r pardaning makulasiga ta'sir qilganda markaziy ko'rishning pasayishiga olib keladi.